

УДК 316.61

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/11>

Кудрявцева В.И.

ORCID: 0000-0002-1257-3549, канд. социол. наук

Белорусский государственный экономический университет

г. Минск, Республика Беларусь

КОСМОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ: СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА КАК АГЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ И КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЕЁ УЧАСТНИКОВ

Аннотация. Космономические информационные технологии показали свой прогностико-диагностический инструментарий для определения сути (или замысла по Э. Гоффману) социальных групп в соцсетях при исследовании деструктивных «групп смерти», возможности определения степени их индивидуального влияния на индивида в качестве «значимого другого» в процессе социализации и формирования коммуникативной компетентности личности.

Ключевые слова: социализация личности; социальные группы; социальная сеть; коммуникативная компетентность; информационное общество.

Koudriavtseva V.I.

ORCID: 0000-0002-1257-3549, Ph.D.

Belarus State Economic University

Minsk, Republic of Belarus

COSMONOMICAL CONCEPT: SOCIAL GROUP AS AN AGENT OF SOCIALIZATION AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ITS PARTICIPANTS

Abstract. Cosmonomical information technologies have shown their prognostic and diagnostic tools for determining the essence (or the idea according to E. Goffman) of social groups in social networks in the study of destructive “death groups”, the possibility of determining the degree of their individual influence on a person as a “significant other” in the socialization process and of the forming of the personal communicative competence.

Key words: socialization of the personality; social groups; social network; communicative competence; Information society.

Одной из основных задач социализации является поддержание и активное воспроизводство социального опыта, ценностей, стандартов поведения и социальных ролей общества. Групповой опыт является необходимым условием реализации социализации, и в то

же время, группы могут выступать в качестве коллективного агента социализации, влияющего на формирование и поведение личности.

Группа способствует формированию «Я-образа», развитию самосознания, самоопределения, стимулирует самоутверждение и самореализацию. Принадлежность к группе позволяет ощутить свою нужность кому-то, приобщиться к субкультуре, найти таким образом свою «экологическую нишу». В группе происходит научение ролевому поведению в процессе первичной социализации. И если группа представляет собой социальную организацию сверстников, то дети, школьники, молодые люди могут почувствовать свою уникальность, автономность, самостоятельность от мира взрослых либо уйти от «взрослых» непонятных или неприятных для них проблем.

Сообщества в соцсетях, несмотря на виртуальный характер этих социальных групп, превращаются в агентов социализации, влияющих на формирование личности. При этом личность «оцифровывается», обретая аватар – её альтер-эго, а сообщества выступают в качестве референтных групп. Подобные трансформации являются продуктом информационного общества, где понимание социализации носит коммуникативный характер, характеризующийся процессом информационного обмена, что для вовлеченной личности имеет эффект вторичной социализации, которой свойственен формальный характер.

В то же время, аватар личности, олицетворяющий альтер-эго, в любой момент может трансформироваться в игровой персонаж, и тогда сообщества становятся площадкой для социального поля игры, на котором разыгрывается драматургия по Э. Гоффману, лучше всего описываемая философией экзистенциализма, претендующей на раскрытие глубины эмоциональной природы личности. Из-за эмоциональной близости пользователям подобные сообщества могут претендовать на роль агента первичной социализации личности, оказывающей на неё существенное влияние.

Так, по утверждению Э. Гоффмана, самые сильные эмоции личность испытывает, когда принимает вызов судьбы, решает вопросы жизни и смерти, находится в пограничных ситуациях. В этом смысле свою деструктивную роль показали так называемые «группы смерти» в соцсетях «ВКонтакте», TikTok, Instagram и др. В такой обстановке всё более актуальным становится вопрос о коммуникативной компетентности пользователей и обретает новое звучание такой подход в социально-структурной парадигме коммуникативного капитала, как коммуникативная компетенция в рисковом обществе (Г. Мердок, Дж. Петтс и Т. Орлик-Джонс) [6].

Коммуникативная компетентность подразумевает под собой не только владение сложными коммуникативными навыками и умением их применять в той или иной социальной или деловой среде, но и объективное знание, с кем человек имеет дело и насколько оппонент несёт в себе для него угрозу.

Опыт применения космономических информационных технологий в криминологии изложен в одной из работ автора [2]. Было обнаружено, что во время совершения преступлений (манifestации деструктивной деятельности) у 30 известных маньяков

оказывались задействованы строго определённые эндоритмы в их космономической модели (КМ), что позволило провести их классификацию по природной предрасположенности к определённому виду психических патологий, формирующих преступный почерк. Следовательно, проведя анализ КМ таких социальных структур, как сообщества в сети, можно аналогично исследовать их на наличие однотипных кризисных режимов эндоритмов, информационно описывающих конкретную деструктивную деятельность сообщества, в частности – по самоубийству. Тогда имея на руках КМ любого сообщества, несмотря на название, текущие посты, декларации, можно заранее прогнозировать его потенциально деструктивный потенциал по теме доведения своих членов до самоубийства.

Кроме того, в проделанном вышеуказанном исследовании в области криминологии была обнаружена чёткая взаимосвязь «преступник-жертва» по их индивидуальным КМ. Жертвы случайными не бывают, как не бывает случайной повторяющаяся взаимосвязь между конкретными элементами КМ «преступника» и «жертвы». Это означает, что аналогичным образом сопоставив индивидуальную КМ интернет-сообщества и члена интернет-сообщества, можно ответить на вопрос, кому именно деструктивное сообщество несёт наибольшую угрозу.

В проведенном исследовании его предметом являлись преступления по доведению человека до самоубийства в контексте космономического моделирования. Объект исследования - космономические закономерности, характеризующие предрасположенность сообщества из социальной сети ВКонтакте к деструктивной деятельности по доведению человека до самоубийства.

КМ является по существу имитационной моделью системы, отражающей её полиритмичную структуру [3]. КМ представлена планетами-материальными точками, олицетворяющими ритмы движения (изменений) и раскрывающими в этом движении свою специфическую информацию, которую можно представить своего рода типами или образами [4]. Например, ритм движения Сатурна имеет непосредственное отношение к сущностным изменениям, к формированию личности, но также и к депрессивным состояниям, одиночеству, а в мифологии сохранился его образ в виде смерти. Он прежде всего принимается за основу при анализе групп смерти. Ритм движения Нептуна – океан бессознательного, творческие состояния и заблуждения, иллюзии и фантазии, мании и зависимости. Предположим, что соединение этих двух образов (ощущение себя личностью, депрессии, смерть, иллюзии, зависимости, заблуждения, творческий порыв) имеет отношение к теме самоубийства, и возьмём их за основу при проведении исследования сообществ – групп смерти. Кроме того, особая роль принадлежит ритмам движения Марса и Солнца, они всегда акцентируют кризисные внутренние режимы ритмов, придают им силу, что способствует более яркому проявлению патологии [2].

В исследовании проводился анализ 17 сообществ, к которым относились сообщества, являющиеся потенциально деструктивными, а также сообщества, созданные для помощи людям, склонным к суициду. КМ создавалась на дату размещения первого поста, так как именно с первой публикации начинается виртуальная жизнь сообщества (рис).

Живи! Самоубийство, суицид, депрессия. Помощь

Пн 19.09.2011 21:52:00 +04:00 (17:52:00 UT) [С]
Москва, Россия 55°45'СШ 37°37'ВД

Рис. КМ сообщества «Живи! Самоубийство, суицид, депрессия. Помощь»

В результате проведения исследования оказалось, что общую ритмическую картину темы самоубийства дополнили ритм движения Плутона (образ – трансформация, катастрофа, перерождение или смерть), Луны (образ – эмоциональная сфера) и её точек орбиты Лилит и Селены, сформировав стройный алгоритм описания групп смерти, а следовательно – и их прогностической диагностике. Были обнаружены повторяющиеся закономерности – логически стройные ритмические алгоритмы, свойственные группе смерти, группе поддержки, которые раскрываются в сочетаниях эндоритмов сообщества (табл.).

Таблица

Режимы эндоритмов сообщества, описывающие тему суицида
в деструктивном или нейтрализующем смысле

Название сообщества	Дата первого поста	Сочетания эндоритмов
От депрессии до суицида	15.10.2015	Sat 90 Nep, Mar 180 Nep, Sat 40 Plu, Sat 40 So, Sat 80 Mar
Разбуди меня в 4.20	14.07.2015	Sat 100 Nep, Mar 180 Plu, So 180 Plu
Группа смерти (осознанные сновидения)	28.01.2020, в период лунного затмения	Sat 0 Plu, Mar 90 Nep, Nep 0 Lu

Название сообщества	Дата первого поста	Сочетания эндоритмов
Привет со дна	01.06.2011, точно в солнечное затмение	Sat 180 Li, So 100 Nep, Sat 90 Plu, Plu 90 Li
Никомуненужненькая	13.02.2017, в период лунного затмения	Sat 90 Lu, Mar 90 Plu, Nep 100 Li
Поэзия суицидника	31.01.2018, точно в лунное затмение	Sat 0 Li, Mar 100 Nep, Sat 40 So
Сегодня я умер	30.11.2017	Sat 0 Li, So 90 Nep, So 40 Plu
Дневник суицидника	21.12.2015	Sat 90 Nep, Mar 80 Plu, Plu 90 Li
Хочу умереть суицид	6.04.2019	Sat 0 Plu, Sat 90 So, Mar 80 Nep
Играй до смерти (восстановление группы)	28.06.2017, в период солнечного затмения	Sat 80 Nep, Mar 180 Plu, Nep 90 Li
Мам, я хочу умереть	6.10.2019	Sat 0 Lu, Sat 90 So, Nep 0 Li, Plu 0 Lu
Суицид	18.01.2019, в период лунного затмения	Sat 90 Mar, Nep 90 Lu, Plu 0 So
Живи! Самоубийство, суицид, депрессия. Помощь	19.09.2011	Sat 180 Li, Plu 100 So, Sat 120 Lu, Nep 60 Plu
Твоя территория. Помощь подросткам онлайн	16.01.2014	Sat 100 Nep, Mar 90 Plu, Sat 120 Lu, Sat 60 So
Группа Помощи «ДобротворецЪ»	19.02.2017, в период лунного затмения	Mar 90 Plu, Nep 90 Lu, Sat 60 So, Nep 60 Se
Суицид не выход	20.09.2014, в период лунного затмения	Sat 90 Li, Sat 90 Lu, Mar 90 Nep, Plu 100 So, Sat 60 So, Nep 60 Plu

Примечание – Источник: собственная разработка.

1 Sat – ритм движения Сатурна, Nep – Нептуна, Plu – Плутона, Lu – Луны, So – Солнца, Mar – Марса, Li – Лилит, Se – Селены.

2 К напряжённым аспектам относятся: 0, 90, 180. Отклонение (орбис) для них 8 градусов. К жёстким аспектам относятся: 40, 80, 100. Отклонение (орбис) для них 4 градуса. К гармоничным аспектам относятся 60, 120 градусов. Отклонение (орбис) для них 8 градусов.

3 Обработка данных производилась с помощью компьютерной программы Cosmonomics, использующей астрономические данные швейцарских эфемерид.

Так, для группы смерти должно быть не менее 3-х напряжённых (или жёстких) аспектов между планетарными ритмами движения. Из них:

- 1) от Сатурна к Нептуну (Марсу, Солнцу, Луне, Плутону, Лилит) – необходимое условие;
- 2) от Нептуна к Марсу (Солнцу, Луне, Плутону, Лилит) - необходимое условие;
- 3) акцентирующие кризисные режимы аспекты Марса и/или Солнца к Нептуну (Сатурну, Плутону) – необходимое условие;
- 4) может быть дополнительно, в качестве 3-его напряжённого (или жёсткого) аспекта – от Плутона к Луне (Лилит).

Для группы поддержки не соблюдаются все необходимые условия, свойственные группе смерти (присутствует её неполный алгоритм). Смысл этого факта заключается в том, что в сообществе «работают» с информацией, относящейся к смерти, но проявляется эта информация не деструктивно, а гармонизирующим, спасительным образом, то есть ритмы Сатурна и (или) Нептуна должны быть в гармоничных аспектах. В данном случае присутствуют не менее 2-х гармонизирующих аспектов (120, 60 градусов):

- 1) от Сатурна к Нептуну (Марсу, Солнцу, Луне, Плутону, Селене) и (или);

2) от Нептуна к Марсу (Солнцу, Луне, Плутону, Селене).

Встречаются и неоднозначные сообщества, способные в любой момент изменить смысл, заложенный в названии. Например, как заметно из таблицы 1, в группе «Суицид не выход», заявленной по названию как призывающей к жизни, присутствует кроме необходимых для этого гармоничных аспектов – полный алгоритм деструктивной группы смерти. И надо сказать, что содержание её постов и выставленные картинки являются спорными. Так, картинка дерева на сильном ветру в мрачной обстановке передаёт депрессивное состояние, но никак не улучшает его. Или сгорающая бенгальская свеча и надпись: «Некоторые мгновения имеют привкус вечности» (Леви) – формирует двусмысленный эмоциональный фон и, скорее, способствуют смакованию суицидального состояния, «обожают» депрессию. Содержание некоторых постов психологически подменяют чувство обиды, озлобления – на ненависть, месть, человеконенавистничество. Вот лишь некоторые из них: «Люди не исчезают из твоей жизни, они отлипают – как пластырь от раны, сдирая всё до крови», «я был готов любить весь мир. Но меня никто не понял. И я научился ненавидеть», «Научись терять людей, как десять копеек, выпавшие из кармана: да, было, да, больше нет», «И тот, кто был всем, тот станет никем», «Люди всегда критикуют. Не позволяйте им сломить тебя. Достигнуть своей цели – лучшая форма мести».

Довольно неожиданным результатом исследования оказался факт того, что из 17 сообществ, тематика которых являлась экстремальной, кардинально переворачивающей жизнь, и касалась непосредственно жизни и смерти, 8 сообществ (47%) начали свою деятельность в период или точно в затмение. В научном дискурсе влияние затмений на психоэмоциональное состояние человека и общества ранее не рассматривалось как научный факт. Вероятно, имеет смысл провести более углубленные исследования на эту тему, изучая крайние проявления человеческой психики в личностном и социальном измерении.

Таким образом, с помощью космономических информационных технологий можно эффективно совершенствовать свою коммуникативную компетентность, формируя социальный капитал без угрозы качеству жизни. Объективно оценивая потенциал того или иного сообщества, можно избавить пользователя от опасных иллюзий.

Более того, существует также возможность оценить, насколько сообщество может нести реальную угрозу конкретному его члену, последователю. В упоминаемом уже ранее исследовании автора по криминологии, в основе которого – космономический анализ «дела Чикатило», была обнаружена чёткая взаимосвязь «преступник-жертва» по их личным КМ. Для преступника Андрея Чикатило эндоритм Нептуна являлся ведущим в подборе им для себя жертвы. Аналогично можно предположить, что для групп смерти ведущими ритмами будут Сатурн, Нептун, и по кризисным режимам резонанса с эндоритмами их жертв можно было бы выделить формулу «притяжения» жертвы. Пользуясь такой формулой, есть возможность, например, прогнозировать родителям, насколько небезопасным окажется вовлечение их ребёнка в то или иное сообщество. С помощью подобных формул тот или иной пользователь

мог бы объективно хотя бы быть предупрежден о личной потенциальной угрозе коммуникации с сомнительным сообществом.

Наличие ритмической взаимосвязи по КМ пользователя и сообщества отражает факт того, что данная социальная группа непосредственно затронет интересы конкретного пользователя и будет являться для него «значимым другим» в процессе социализации. Если же резонанс по ритмам у группы и личности отсутствует, то взаимоотношения будут строиться по формально-информационному принципу, а порой и носить развлекательный характер.

Данный подход ритмической взаимосвязи по КМ социальной группы (или организации) и конкретной личности соблюдается не только в виртуальной среде, но и реальном мире. Однако если в свободной виртуальной среде за начало деятельности сообщества принимается момент первой публикации поста, то в реальном «телесном мире» датой начала жизнедеятельности следует считать момент государственной регистрации социального образования, получающего право действовать в социально-экономической среде и выполняющего определенные обязанности [1].

Таким образом, поскольку в современном информационном обществе индивид социализируется в значительной степени через понимание процессов, а не через включение в них [5], то использование космономических информационных технологий позволит определить суть (предназначение) той или иной социальной группы, их потенциально деструктивную или конструктивную направленность, степень индивидуального влияния на индивида в качестве «значимого другого», тем самым способствуя формированию коммуникативной компетентности. Фактически это означает по Э. Гоффману «установить замысел», по которому будут разворачиваться события в поле игры сообщества как агента социализации и конкретной личности.

Цифровизация трансформировала социальную жизнь, вывела её в новое измерение, но она же предлагает и соответствующие информационные технологии, позволяющие в этой социальности ориентироваться и делать ответственный выбор, который носит порой экзистенциальный характер. Применение космономических информационных технологий в процессе социализации и при формировании коммуникативной компетентности становится необходимым в целях устойчивого развития личности в условиях информационного общества.

Литература

1. Кудрявцева В.И. Космономические информационные технологии в ситуационном менеджменте // Тенденции экономического развития в XXI веке: Материалы III Международной научной конференции (г. Минск, 01 марта 2021 года). Минск: БГУ. 2021. С. 674-677.
2. Кудрявцева В.И. Космономические факторы серийных убийств // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2019. №51. С. 38-44.

3. Кудрявцева В.И. Космономические IT технологии и управление в социальных и экономических системах // Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе: Материалы 8-го Международного научно-практического интернет-семинара (г. Минск, 15 апреля-15 мая 2019 года). Минск, 2019. С. 110-115.

4. Кудрявцева В.И. Методологические основы социального прогнозирования (универсумный подход): Дис. ... канд. социол. наук. Мн., 2001. 120 с.

5. Шалимов А.Б. Социализация личности в социальных сетях // Дискуссия. 2012. №8 (26). С. 42-45.

6. Murdock G., Petts J., Horlick-Jones T. 7 After amplification: rethinking the role of // The social amplification of risk. 2003. P. 156.

© Кудрявцева В.И., 2021